

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОРОШКА ЭХИНЦЕИ ПУРПУРНОЙ ОБОГАЩЁННОГО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

З.А.Зупарова

Н.К.Олимов

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, ул. Ойбека 45
zazulfiya@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185776>

Разработка технологии, контроль качества и исследования фармакологической активности и безопасности лекарственных средств на основе лекарственного сырья и внедрение в медицинскую практику лекарственных средств повышающих иммунитет и лечения данных заболеваний, имеет важное значение [1,2].

Целью исследования явился выбор оптимальных условий получения высушенного сока из эхинацеи пурпурной.

Материалы и методы. Обработку сырья горячим паром проводили на установке KV-12A производства Iwai Kikai Kogyo-sha. Отжим и сбор сока проводили при помощи двухшнекового экструдера с противоположным вращением. Ширина щели в корпусе экструдера составляла 0,5 мм, а скорость вращения шнеков составляла 10 об/мин., сок сушили в распылительной сушилке "Ангидро-2".

Результаты и их обсуждения. Для выделения сока из травы эхинацеи пурпурной свежесобранное сырьё эхинацеи пурпурной с содержанием влаги 75% измельчали до размеров 2-3 см. С этой целью измельчённое сырьё эхинацеи пурпурной обрабатывали горячим паром при 85°C в течение 15 минут. Далее сырьё замачивали в течение 1 часа 40% - ным этиловым спиртом в соотношении 1:2. Затем их отжимали сока собирали и охлаждали. Полученный сок фильтровали через 2-слойный тканевый фильтр и упаривали до 25% при температуре 60-65°C и давлении 90 кПа. Полученный концентрированный сок сушили до порошкообразного состояния при подаче входящего тепла 170°C и выходящего при 70°C. При этом получили сухой сок в соотношении (30-35):1 по отношению к массе сырья. Полученный высушенный сок представляет собой зеленовато-коричневый порошок с характерным запахом и горьким вкусом, содержащий до 5% влаги.

Сумма оксикоричных кислот в высушенном соке определяли СФ-методом по отношению к цикориевой кислоте составляющая 2,56%.

Выводы. Выбраны оптимальные условия получения высушенного сока из эхинацеи пурпурной, сумма оксикоричных кислот, основного биологически активного вещества проявляющее иммуномодулирующее действие составило 2,56%.

References:

1. Хакимжанова Ш. О., Тиллаева Г. У. АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ //FARMATSIYA. – С. 11.
2. Сарварова Д. М., Юнусходжаева Н. А., Гулямова Д. Р. ВАЛИДАЦИИ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА «ЦЕРАКСИДОЛ» РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ //Universum: медицина и фармакология. – 2022. – №. 4 (87). – С. 11-15.
3. Shomaksudova M. O. et al. QUANTITATIVE DETERMINATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS FROM DRY EXTRACT OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS L.) BY GAS

CHROMATOGRAPHY //American Journal Of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation. – 2024. – T. 4. – №. 01. – C. 113-117.

4. Sarvarova D. M. et al. Study Of The Assortment Of Antioxidant And Hemostatic Medicines Registered In The Republic Of Uzbekistan //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2023. – C. 1028-1033.

5. Kizi Z. Z. A., Mukhutdinovna I. G., Akhrorovna M. T. DETERMINATION OF THE COMPOSITION AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF THE SUBSTANCE FOR IMMUNACEA BIO TABLETS //American Journal Of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation. – 2024. – T. 4. – №. 01. – C. 34-38.